

GIYOXVANDLIK – ASR VABOSI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li, Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657957>

Inson hayotda yashar ekan, yaxshilikka intilib, yomonlikdan qaytib yashashga harakat qiladi. Ammo ba'zan ezgulikka yovuzlikka ko'lanka soladi. Giyoxvandlik ham insonning shirin turmushiga raxna soluvchi, o'ziga bo'sindiruvchi zahri qotirdir. Bu shunday jirkanch illatki, o'z domiga ilingan kishini razolat botqog'iga yetaklaydi, munavvar hayotini zulmatga aylantiradi chunki eng vahshiy qotillik va xunrezliklar giyoxvand moddalar iste'mol qilib, uning ta'siriga tushib, o'zligini tamoman yo'qotgan odamlar tomonidan sodir etiladi.

Endi butun bashariyatning giyoxvand bo'lishini tasavvur qilib ko'ring-a! Bu holda hech qanday sog'lom muhit qolmaydi, maqsadlar, orzular o'z kuchini yo'qotadi. Hayot jirkanchliklar, yaramasliklar bialn to'lib-toshadi. Yashashning mazmuni qolmaydi. Shundan bilish mumkinki, giyohvandlik umr zavoli va taraqqiyot kushandasidir.

Payg'ambarimiz (sollallohu alayhi vasallam) ning hadisi shariflarida "Har bir mast qiluvchi narsa haromdir" (Imom Buxoriy rivoyat) deb marhamat qilingan. Ushbu hadisning mazmunidan ko'rinib turibdiki, har bir sarxush qiladigan narsalar – giyoxvand moddalar, nos, sigaret, aroq kabilarning barchasi dinimizda harom qilingan. Shuningdek, bu giyoxvand moddalarning insoniyatga bir qator zararlari ham bor. Birinchidan, giyoxvand kishi o'z sog'lig'idan ayriladi. Ikkinchidan, ularning farzandlari nogiron tug'iladi. Uchinchidan, oilasidagi bor bisotidan ayrilib, oilaviy tinchligi buziladi, yaqinlari parokandalikka yuz tutadi. Tortinchidan, yurt va jamiyat tinchligiga, farovonligiga katta zarar yetkazadi. Beshinchidan, giyohvand moddalarni iste'mol qilgan shaxs oxir-oqibat manqurtga aylanadi va tubsiz jarga qulaydi. Ikki dunyoda ham najot topmaydi. Bunday hayotdan Alloh barchamizni asrasin

Statistik ma'lumotlarga ko'ra dunyoda 500 millondan ortiq odam giyoxvandlik dardiga yo'liqqan. Uning aksariyat qismini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etmoqda. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq kishi hayotda ko'z yumadi. Shu bilan birga, jahonda sodir etilayotgan jinoyatlarning 57% ni giyoxvandlar hissasiga to'g'ri keladi.

Davlatimizning oqilona siyosati fuqorolar jamiyatning har tomonlama komil, sog'lom, oliyjanob fazilatlarini yuksak taffakuri va Ma'naviyati, ijtimoiy faolligi bilan ajralib turadigan namunali jamiyat bo'lishiga qaratilgan.

Mana shunday xalqchil siyosatda asoslangan jamoyatimiz barcha turdagi giyoxvandlikka qarshi izchil kurash olib bormoqda. Dunyoqarashi endi shakillanib borayotgan, bor kuch-g'ayratini bilim olishga, izlanishga, hunar o'rganishga sarflashi kerak bo'lgan bir paytda o'smirlarni aldov yo'li bilan giyoxvandlik domiga tortayotgan shaxslar jazolanmoqda. Bunday yovuz niyatli kishilar afsuski mamlakatimizda ham faoliyat olib bormoqda. Shukrki, yurtimiz chegaralari mustahkam, posponlarimiz doimo sergak. O'zbekistonda giyoxvandlik vositalari, psixotrop moddalari va prekursorlarining noqonuniy aylanishiga samarali qarshi kurashishni tashkil qilish muammosini mamlakatda krimenogen vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida obyektiv tarzda muhim o'rin egallaydi. Davlatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, jamiyat boshidan kechirayotgan qiyinchiliklar qonun chiqruvchi va ijro etuvchi organlardan giyoxvandlik vositalarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurashishning yanada mukammal va ta'sirchan tizimini yaratishni talab qilmoqda. Shu munosabat bilan nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, balki barcha bir xil barobar giyoxvandlikka qarshi kurashish yosh avlodning ya'ni kelajak avlodlarimiz, davomchilarimizga doimo e'tiborli bo'lib asr vabosiga qarshi kurashishimiz lozim. Sog'lom avlod o'tmishi qadim, tuprog'i oltin, osmoni musaffo O'zbekistonning kelesajak vorislaridir. Ular mana shunday sog'lom muhitda ezgu tushunchalarni yuraklariga joylab voyaga yetkazaylikki, hech qanaqa salbiy xurujlar va qora illatlar o'pqqoni ularni o'ziga jalq qila olmasin. Yoshlarning bo'sh vaqtini bekor o'tkazishi ota-onalarning farzandini haqdan tashqari erkalatishi va ular tarbiyasiga beparvoligi kelajak avlodklarimizning halokatiga olib keladi. Farzandning sog' salomat dunyoga kelishi, unib o'sishi jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi eng avvalo, oila boshliqlariga bog'liq. Bu borada mehribon ota-onalar zimmasiga katta mas'luyat yuklanadi. Demak, "Asr vabosi" deb ataluvchi giyoxvandlikning oldina olish, unga qarshi kurashishga faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar emas, balki jamiyatdagi har bir inson ma'sul. Maqsad esa dunyoni giyoxvandlik balosidan saqlash, insoniyat salomatligini asrashdir. Qachonki sog'lom avlod bo'lsagina keyin yurtda sog'lom muhit vujudga keladi. Biz yoshlar o'z bilimimiz, o'z qobilyatimiz, salohiyatimiz va iqtidormiz bilan javob qaytarib "Asr vabosi" bo'lmish giyoxvandlikka qarshi o'z munosabatimizni unga qarshi tura olishimizni isbotlashimiz kerak. Biz yoshlar doim bunday illatlardan yiroqmiz va yurtimiz, vatanimiz ravnaqi uchun o'z hissamizni qo'shib yurtimiz taraqqiyotini rivojlantiramiz deb baralla ayta olamiz. Marhum prezidentimiz aytganidek "Kelajak - biz yoshlar" qo'lidadir. Shunday ekan biz yoshlar shu nomga munosib bo'lib kelajagimizni himoya qilishimiz lozim.

Использованная литература:

1. Психолого-педагогические и социальные аспекты формирования и профилактики наркотической зависимости у детей и подростков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 19.00.07, кандидат психологических наук Вислова, Аминат Данияловна
2. Первичная профилактика наркомании в молодежной среде на основе формирования физической культуры личноститема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.04, кандидат педагогических наук Антипов, Вячеслав Александрович.
3. В. Aminov, Z. Aminova, B. Jovliyev Giyohvandlik o'quv-uslubiy qo'llanma, 2008
4. <https://lex.uz>